

Бојан Ђорђевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
ORCID 0000-0002-0970-2338
nalesko1965@gmail.com

СУДБИНА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПОД ОКУПАЦИЈОМ (НА ПРИМЕРУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА И НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ)

Сажетак

У раду се анализира рад музеја и библиотека током Првог светског рата, а посебно окупације као специфичног феномена. Указује се на случајеве Народног музеја и Народне библиотеке у Београду као парадигматичне за такву анализу и пружа преглед њиховог рада под окупацијском управом, као и судбине грађе похрањене у њима.

Кључне речи: Први светски рат, Београд, окупација, установе културе, Народни музеј, Народна библиотека, артефакти, књиге

У рату, још израженије него у мирнодопским условима, установе културе попут музеја и библиотека, поред мисије – да сачувају баштину похрањену у њима, постају снажно средство уједињења и интелектуалног супротстављања. Оне се стављају у службу борбе као средство отпора и чувања традиционалних вредности, што је примећено још док је трајао Први светски рат и док је вршена вероватно прва анализа рада и деловања музеја у ратним околностима: „Рад музеја у ратно доба, уместо да буде обустављен или ограничен због економских разлога, требало би убрзати и усмерити са уобичајених праваца на оне који ће највише помоћи да се добију битке, и који ће нас научити да се боримо и другачијим, а не само правим оружјем“.¹

Посебан феномен у ратном контексту представља окупација. Иако привремено стање, она је специфичан вид егзистенцијалног дискурса, у коме се мењају навике и обичаји, друштвене – а често и идеолошке – норме и који утиче на све видове људског живота на окупираном подручју током свог трајања. Оно што

¹ Harlan I. Smith, “The Work of Museums in War Time“, *The Scientific Monthly* VI, 4 (1918): 362.

важи за људске судбине, важи и за судбину културних институција у окупацији. У том случају, поред тога што су библиотеке и музеји изложени разарању², они су и на мети пљачке и девастације коју врши окупатор. То је била готово редовна судбина ових институција у окупираним земљама током Првог светског рата.³ Свако од тих пустошења не само да има размере злочина, већ иде за тим да нанесе штету духовној димензији окупираних народа, да им укаже да у њиховом трајању и културној традицији заправо нема ничега што је сигурно и непомерно. Па, иако у једној популацији, у принципу, релативно мало људи има контакт са књигом и библиотекама, сви се ипак осећају лично погођеним, јер поседују „идеју књиге“ као оличења културе, а онда и библиотеке као чувара те културе⁴ (што се може дословно применити и на музеје).

Све ово важи и за Србију и окупацијска времена током Првог светског рата. Одмах се мора рећи да аустроугарски и бугарски окупатори у Првом светском рату нису уопште обраћали пажњу на постојеће међународне прописе о понашању на окупираним територијама у односу на институције културе – библиотеке, музеје и архиве. Још у Хашкој конвенцији усвојеној 1907. године стајало је да се установе културе морају поштедети уништења или девестирања и то, како зграде, тако и документа и артефакти који се у њима чувају. Те зграде могле су се реквизирати, али се артефакти, документа и књиге нису смели уништавати ни пљачкати.⁵ Као што је познато, овим се нису руководиле аустроугарске окупационе власти у Србији, то јест, Војни генерални гувернман, па су најпре из вагона заробљених на железничким станицама у Косовској Митровици и Крушевцу однеле књиге које су припадале Народној библиотеци у Београду. Према сведочењу Ивана Ковачића након рата у Бечу се нашло 17 сандука књига „из Народне библиотеке потајно однесених“.⁶ Потом је током трију окупационих година вршено систематско пљачкање Народне библиотеке

² Ако је судбина Народне библиотеке у Београду парадигматична за Други светски рат, онда је то за Први светски рат свакако судбина библиотеке у Лувену, која је до темеља разорена и у којој је изгорело више од 700.000 публикација.

³ Smith, „The Work of Museums in War Time“: 375.

⁴ Verna E. Bayles, „Books Under Fire: effect of the war on European libraries“, *The Princeton University Library Chronicle* II, 3 (1941): 87. Занимљива је чињеница да је овај чланак о дотадашњим страдањима библиотека и библиотечке грађе од почетка Другог светског рата објављен у априлу 1941. године, баш у месецу у коме је уништена Народна библиотека у Београду.

⁵ Тако је и Иван Ковачић, аустроугарски официр задужен за све културне институције у окупираној Србији током Првог светског рата, у допису Министарству просвете Краљевине СХС након рата, којим је одговарао на оптужбе за крађу културног блага из Народног музеја и Народне библиотеке, истицао: „Сваки прости војник био је поучен, да ствари, које служе знаности и уметности, не смеју се ни онда као ратни плен сматрати, и ако су својина непријатељске државе. Тај сам принцип међународног права (чл. 56 Хашке конвенције) ја као бивши угарски часник у погледу српске имовине високо сâм ценео“. – Архив Југославије (АЈ), Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, 66–55–130. Цео допис видети у: Bojan Đorđević, *Arhivi govore: prilozi proučavanju srpsko-hrvatskih kulturnih veza u XX veku* (Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2020), 167–178.

⁶ АЈ, 66–55–130.

и Народног музеја.⁷ Иако се у први мах чинило да „Народна библиотека није имала много губитака“⁸, након усељења у нову зграду на Косанчићевом венцу извршена је прва темељнија ревизија која је показала много веће размере губитака.⁹

Нажалост, први дани и месеци окупације, са елементима безвлашћа, омогућили су и домицилном становништву да пљачка културно благо. Тако је, иако није оштећен током бомбардовања Београда 1915. године и рушења дела зграде Народног музеја (данашња зграда Филолошког факултета), још пре уласка аустроугарске војске из Народног музеја нестало Аријаднин пехар. Остало је, такође, сведочанство о неколико дана током којих у Крушевцу 1915. године није било власти. Наиме, српска војска се повукла, а аустроугарска још није ушла у град. Домаће становништво, између осталог, односило је и књиге из вагона на железничкој станици које су припадале Народној библиотеци. Овако се тога сећа у својим успоменама историчар уметности Божидар С. Николајевић (1887–1947): „После подне је настала пљачка. Њено оргијање достиже врхунац око железничке станице. Вагони су разваљивани кундацима, бајонетима, секирама; сваковрсна роба и профијант развлачени; војничко ново рубље, униформе, цокуле, двопек, конзерве и др; књиге које су евакуисане из Библиотеке. Светина се јагмила, грабила и отимала као око пуста масла. Општа, заглушава лора државне имовине. Продавало се буд за што“.¹⁰

Управљање установама културе и организација њиховог рада у окупираној Србији (осим дела под бугарском окупацијом) били су потпуно у рукама аустроугарског Војног генералног гувернмана, и то његовог Осмог (политичког) одељења. Војни генерални гувернман је одмах по успостављању окупацијске управе, новембра 1915. године, формирао комисију за преглед Народне библиотеке, Народног и Етнографског музеја, те Државног архива.¹¹ Комисија је, уз то, требало да створи услове за доцнији попис књига, докумената и артефаката. Колико је то окупатору било важно, види се по томе ко су били њени чланови. Комисију су чинили представник аустријског Ратног архива Јозеф Палдус (1863–1937), представник бечког Војног музеја Алфред Мул, секретар угарског Министарства унутрашњих дела Душан Лончаревић¹², директор бечког Државног архива Франц Вилхелм (1852–1929), секретар за финансије Рудолф Бан, представник аустријског Министарства културе Ханс Фолнезић (1886–1922), представник угарског Министарства културе и секретар мађарског Државног

⁷ Осим тога, систематски су пљачкане и личне библиотеке. Тако су аустроугарске власти заплениле целокупну библиотеку краља Петра Карађорђевића, са књигама од 16. до 19. века, која је бројала око тридесет хиљада примерака. – Љубомир Дурковић Јакшић, „Грађа о судбини српског културног и националног блага у Првом светском рату“, *Археографски прилози* 12 (1990): 310.

⁸ „Рад у Народној Библиотеци“, *Полишика* XVII, 5141 (17. август 1922): 1.

⁹ АЈ, 66–337–574.

¹⁰ Архив САНУ, 14179/1.

¹¹ Државни архив Србије (ДАС), Војни генерални гувернман (ВГГ), VIII–1759.

¹² Душан Лончаревић био је филозоф и публициста, који је касније у Краљевини СХС/Југославији остварио завидну новинарску и уредничку каријеру.

архива Бела Барањи (1849–1918) те кустос Земаљског музеја у Сарајеву Вилибалд Семајер (1868–1928).¹³ На челу комисије били су један од руководилаца у бечком Војном музеју Рудолф Кениг, начелник за културу Хрватске, Славоније и Далмације Ернест Спис и кустос Земаљског музеја у Сарајеву Карл Пач (1865–1945)¹⁴. Ова комисија поднела је извештај Војном генералном гувернману и министарствима културе Аустрије и Угарске, са предлогом да се одреди „особа која ће управљати свим установама културе на окупираном подручју“. То је и учињено, донета је уредба, па је за команданта свих установа културе у окупираној Србији одређен поручник Иван Ковачић¹⁵. Он је лично преузео и старање о Народној библиотеци, а за Народни и Етнографски музеј био је задужен Лудвиг Енгл, чије је звање било „чувар музеја при царској и краљевској војној губернији у Београду.“ Овом уредбом¹⁶ била је проведена хијерархијска вертикала руковођења у коју су били укључени и домаћи стручњаци¹⁷ – за Народни и Етнографски музеј, актуелни управник Етнографског музеја Сима Тројановић (1862–1935)¹⁸, Божидар С. Николајевић ((1887–1947)¹⁹ и Светозар Зорић (1854–1931)²⁰, за Народну библиотеку Владимир Малина (1839–1917)²¹, а за Библиотеку Српске краљевске академије Војислав Грујић.²² Доцније су се у рад на сређивању збирки Народне библиотеке и Народног музеја укључили и архимандрит Платон Атанацковић (1874–1941), Миљивоје Башић (1868–1927) и Владимир Зделар (1868–1926). Све су ово били људи од поверења, које је

¹³ Вилибалд Семајер био је мађарски антрополог и музеолог. Био је пре Првог светског рата кустос и директор Народног музеја у Будимпешти, а током рата је управљао Земаљским музејом у Сарајеву.

¹⁴ Карл Пач је био археолог и слависта. Оснивач је сарајевског Института за истраживање Балкана, који су власти Краљевине СХС укинуле одмах по ослобођењу и уједињењу, новембра 1918. године.

¹⁵ О Ивану Ковачићу и његовој контраверзној улози у управљању установама културе у окупираној Србији видети: Đorđević, Nav. delo, 26–35.

¹⁶ „Kulturne ustanove u Srbiji“, *Beogradske novine* II, 67 (20. april 1916): 2.

¹⁷ Вест о раду на уређењу културних установа и списак службеника видети у: „Kulturne ustanove u Srbiji“, *Beogradske novine* II, 67 (20. april 1916): 2. Томе сведочи и Божидар С. Николајевић: „Аустријски Гувернман искористио је на том послу знатан број наших људи од просвете, који беху остали у земљи.“ – Божидар С. Николајевић, *Пог Немцима* (Београд: /б. и./, 1923), 44.

¹⁸ Поред тога што је руководио Етнографским музејом, Тројановић је од 5. новембра 1917. године био и професор једине гимназије у Србији, коју је отворио Војни генерални гувернман за децу официра и подофицира стационираних на окупираном подручју (уз то, било је и нешто српских ученика). У његовом персоналном досијеу, формираном пред сам крај окупације, 30. септембра 1918. године, хвали се Тројановићев професорски рад, али је примећено да као руководилац (мисли се на Етнографски музеј) не задовољава: „... zur selbstständigen Varwendung als Leiter nicht geeignet.“ – ДАС, ВГГ, XX–148.

¹⁹ Као историчар уметности, Николајевић је, заправо, био Енгловог помоћник. Због тога, као и због активне сарадње у *Београдским новинама*, након ослобођења био је проскрибован.

²⁰ Светозар Зорић био је сликар и инжењер. Након Првог светског рата основао је Катедру за машинство на Техничком факултету у Београду.

²¹ Чех пореклом, Малина је био германиста и класични филолог. Предавао је немачки и латински језик у Првој мушкој гимназији. Дужност у Народној библиотеци обављао је нешто дуже од годину дана, јер је 1917. године преминуо.

²² О Грујићу и његовом ангажману више: Николајевић, Nav. дело, 45.

аустроугарска обавештајна служба проверила и у поверљивим извештајима²³ дала о њима позитивно мишљење.²⁴

Народни музеј, као и све друге установе културе у окупираној Србији и Београду, није био отворен за публику, па је то била прилика да се, први пут од 1904. године, изврши детаљна ревизија и попис збирки. О томе какво благо крије Народни музеј обавештавана је и јавност. То је чинио Лудвиг Енгл чланцима које је објављивао у *Београдским новинама*.²⁵ Најпре је читаоце обавестио о историјату самога музеја и дао општи поглед на збирке²⁶, а онда је писао о појединим збиркама. С обзиром на то да је раније радио у бечком Војном музеју, није чудо што је у више наврата објавио посебан осврт на збирку оружја, коју је означио веома драгоценом и зналачки прикупљеном: „Ovdje ne vidimo proizvod diletantizma ili šefova nekog pojedinca, već nijeme svjedoke junačkih borbi minulih vijekova, očuvane u narodu kao relikvije, a ostavljene ovdje u spomen docnijim pokoljenjima“²⁷. Други правац истраживања тицао се личне збирке краља Милана Обреновића, као и свих уметничких дела и других артефаката везаних за ову династију. То није чудно, с обзиром на то да су окупацијске власти, поред осталог, нападале

²³ Као индикативан може се узети извештај од 15. маја 1916. године о „високопочасном архимандриту Платону Атанацковићу“: „Platon hatte die geistliche Akademie in Moskau absolviert, war niemals den phantastischen Einflüssen der russischen Politik unterworfen. Nach seiner kräftigen Intelligenz und gesunden Logik hatte er es empfunden und stets vertreten, das es im Interesse Serbiens gelegen ist, eine Politik der Freundschaft mit der Nachbarmonarchie (мисли се на Аустроугарску; прим. Б. Ђ.) zu führen und das diese die Nützlichste und Gesundeste für den Staat ist.“ („Платон је свршио Духовну академију у Москви, али никада није потпао под фантазмагорични утицај руске политике. По својој моћној интелигенцији и здравој логици, осећао је и увек заступао став да је у интересу Србије да води политику пријатељства са суседном Монархијом и да је то најкориснија и најздравија политика за државу“). – ДАС, ВГГ, VIII–867.

²⁴ „Постављали су само она за које су нашли да их треба наградити као своје.“ – Борисав Станковић, *Под окупацијом* (Београд: Одбор за издавање дела Боре Станковића, 1929), 37. Занимљиво је да је и Бора Станковић био распоређен на рад у Народној библиотеци, то јест, радио је на сређивању књига донетих из Крушевца и Косовске Митровице, које су биле смештене у згради Српске краљевске академије. Но, он се ту задржао свега три месеца, јер је ступио у сукоб са Иваном Ковачићем, кога у својим успоменама слика најдљим бојама: „Уска лица, шиљата носа и око крајева главе кратке, по арнаутском начину обријане косе. Његове мале очи, оштре, буљаве, сијале су неком тихом мржњом и одурношћу.“ – Исто, 44. Но, постоје и другачија сведочења о правим разлозима Станковићеве аверзије према Ковачићу. Према сведочењу Станковићевог школског друга и блиског пријатеља, Врањанца Стојана Стошића, Ковачић је инсистирао да Станковић редовно и на време долази на рад и да за време рада не пије пиво. Станковић је од свог заштитника Милана Огризовића (1877–1923) тражио да интервенише, па је ослобођен рада у Народној библиотеци. Видети: Архив САНУ, 13262. О Станковићевом држању за време окупације и о оптужбама против њега које су уследиле након ослобођења видети: Бојан Ђорђевић, „Чија се рука машила непријатељске браве: о 'издаји' интелектуалаца у Првом светском рату“, *ЛИК IV/5* (2018): 69–73.

²⁵ Да је овоме поклањана пуна пажња, сведочи и то што су ти чланци објављивани и у немачком и мађарском издању *Београдских новина*.

²⁶ L. Engl, „Srpski narodni muzej“, *Beogradske novine* II, 120 (14. jun 1916): 1.

²⁷ L. Engl, „Zbirka oružja Srpskog narodnog muzeja“, *Beogradske novine* II, 157 (21. jul 1916): 1.

Карађорђевиће и због односа према Обреновићима и њиховом наслеђу.²⁸ Али, док Енгл, пишући о збиркама у колекцији Милана Обреновића, наступа строго музеографски, детаљно их описујући и класификујући, дотле му личне ствари Обреновића служе за рефлексију, а још више за политичку пропаганду, која иде за тим да доведе у везу убиство кнеза Михаила у Топчидеру и Сарајевски атентат, да би показао тобожњи континуитет карађорђевићевске и радикалске „крваве политике“: „Zamišljen sam držao u ruci malen zavežljaj s krvavim rubljem. Našao sam ga na dnu jedne nečiste gadne skrinje između drugih pretrpanih stvari... Mihajlovo je ovo rublje, što leži predamnom i cijela grozna drama, koja kao i ona u Sarajevu ima dosta zajedničkoga u akterima i pobudama. U oba su slučaja pali neviní, a Srbija je dovedena na ivicu propasti“.²⁹

Но, иако су домицилни сарадници у Народном музеју, пре свих Божидар С. Николајевић, свој рад након рата оправдавали тиме да су се трудили да заштите и сачувају културно благо, истина је да је попис артефаката служио томе да се они систематски пљачкају и односе. Много предмета о којима је Енгл писао, како у *Београдским новинама*, тако и у својим дописима Војном генералном гувернману и аустријском Министарству културе, однето је из Народног музеја и пребачено у Беч. Доста тога је након рата враћено, али неке драгоцености заувек су нестале. Након ослобођења, Енгл се вратио у Аустрију, а Николајевић и његови сарадници (пре свих, кустос Анте Мудровчић /1860–1925/), покушали су да сву кривицу пребаце на Ивана Ковачића, што је довело до опсежне истраге која је показала да је истина била другачија, то јест, да је Ковачић многе артефакте које су Аустријанци намеравали да отуђе пребацивао у закупљено складиште у Загребу и након рата их вратио Народном музеју.³⁰

Главни посао рађен током окупације у Народној библиотеци било је сређивање фондова и враћање првобитног поретка након што су допремљене књиге са железничких станица у Крушевцу и Косовској Митровици.³¹ Врховна команда одговорила је 3. јуна 1916. године негативно на захтев Војног генералног гувернмана да се уступи одређен број војника на рад у Народној библиотеци. Због тога, то јест,

²⁸ У једном чланку у *Београдским новинама* о убиству кнеза Михаила и краља Александра Обреновића, за које се кривица сваљује на Карађорђевиће, вели се: „Srpski je narod dočekao svoju slobodu i može se danas mirno pomoliti Bogu za pokoj duše kneza Mihaila i kralja Aleksandra, što mu za vlade Petra Karagjorgjevića i njegovog ortaka Pašića i lažnih demokrata nije bilo dozvoljeno.“ – „29. maj (11. jun) 1868. i 1903. godine, *Beogradske novine* II, 118, (11. jun 1916): 1.

²⁹ L. Engl, „Relikvije kneza Mihajla Obrenovića u Srpskom narodnom muzeju u Beogradu“, *Beogradske novine* II, 158 (22. jul 1916): 1.

³⁰ О овоме детаљно: Ђорђевић, „Чија се рука машила непријатељске браве...“: 28–35.

³¹ Књиге које су остале у Нишу однели су Бугари у софијску Народну библиотеку, о чему је чак писала и софијска штампа тога времена. Видети: *Мир* XI, 29 (1916): 5. Било је покушаја да се чин отуђења ових књига прикаже као заштита од ратних дејстава и уништења. Видети: Елизабета Георгиев, „Стилијан Чилингиров и његов допринос очувању српских библиотека које су Бугари запленили у Првом светском рату“, *Читалишће* 30 (2017): 41–54. Несумњиво је да су књиге допремљене у софијску Народну библиотеку адекватно смештене, али нема никакве сумње да није било намере да се оне икада врате Народној библиотеци Србије. Уосталом, сам Чилингиров (1881–1962) је напоменуо да су отпочели послови сређивања и каталогизације ових књига, али да се ратна срећа окренула. – Георгиев, Нав. дело: 49. Тек након бугарског пораза било је могуће вратити већи део књига (неке су ипак остале у Софији).

због недостатка радне снаге, одлучено је да се не прикупљају новине и часописи, календари, дописнице, плакати и позивнице.³² Стога се Иван Ковачић фокусирао само на набавку „најнужнијих књига“. Уосталом, детаљан преглед и ревизија фонда Народне библиотеке нису, за разлику од Народног музеја, рађени током окупације. Заправо, један од главних задатака Народне библиотеке био је да буде центар за прикупљање књига и часописа које је окупатор запленио из приватних колекција, те од српских издавача и књижара.³³ Биле су то забрањене књиге, књиге патриотске провенијенције, те предратни антиаустројски списи. Попис књига једне заплењене скупине јасно сведочи о томе. Из књижара Рајковића и Ђуковића, Благоја Тодоровића и Томе Јовановића у Народну библиотеку допремљени су следећи наслови: календари *Вардар* и *Васкрсење*, комплет часописа *Народна одбрана*, *Ослобођење Срба у најновијим народним песмама*, *Јуначке песме 1912–1913*, *Куда си се уиушила*, *Аустријо* Владана Ђорђевића, *Ошацина светиша* Младена Ст. Ђуричића, *Шта хоће Србија* Станоја Станојевића, *Далмаћинска оштра* Сибета Миличића (овде није била спорна тема књиге, већ личност писца који је проглашен за велеиздајника), *Хајдук Вељко* Сретена Стојковића, *Српско–бујарски раји* Слободана Јовановића, *Прошестација* Доситеја Обрадовића, *Краљевина Србија* Милана Ђ. Милићевића, па чак и *Буквар за основне школе*³⁴ Стева Чутурила.³⁵ Читав је низ оваквих спискова сачињених у Народној библиотеци.³⁶ Ове књиге, међутим, нису остајале у њој. Пошто би биле прегледане и пописане, оне су, према наредби од 1. августа 1916. године, одашиљане у Беч, у аустројско Министарство унутрашњих дела.³⁷

Мора се рећи да је Народна библиотека покушавала да набави књиге које су нестале током повлачења 1915. године, углавном упућујући молбе грађанима да те наслове, ако их у кући имају, поклоне или продају Народној библиотеци: „Тражимо књигу Лазе Костића ‘Maksim Crnojević’, коју је издала Matica srpska u Novom Sadu g. 1866. Тко је може да узajми или прода, нека то добротиво учини.“³⁸

Ни Народна библиотека није током окупације била отворена за јавност, пре свега зато што је једно време њена зграда била реквирирана, а онда и због забране окупљања. Међутим, повремено су аустроугарске војне власти организовале јавна предавања у овој установи „у сврху агитације у корист Аустроугарске“ („zum Zwecke der Agitation zugunsten Österreich–Ungarns“).³⁹ Та предавања била су све чешћа како се рат ближио неповољном крају по Аустроугарску, па их је током 1918. године било чак седам.

³² ДАС, ВГГ, VIII–340.

³³ „Српска књига била је окупаторским властима опасна исто тако као и ватрено оружје...Често су вршени претреси у књижарама, још чешће су позивани књижари на некаква саслушања.“ – Лука Лазаковић, *Белешке из окупираног Београда (1915–1918)*, прир. З. Крстановић (Београд: Јасен, 2010), 74.

³⁴ „Одузимани су и уџбеници наши. Није слободно било продавати ни речнике и буквар за српске школе.“ – Лазаревић, Нав. дело, 74.

³⁵ ДАС, ВГГ, VIII–1771.

³⁶ Видети: ДАС, ВГГ, VIII–354; VIII–433; VIII–447; VIII–475; VIII–519; VIII–522; VIII–688.

³⁷ ДАС, ВГГ, VIII–566.

³⁸ „Тражимо“, *Beogradske novine* III, 223 (15. avgust 1917): 3.

³⁹ ДАС, ВГГ, IX–37.

Ипак, бити на служби у Народној библиотеци као српски грађанин имало је својих предности, јер су се у време опште оскудице, па повремено и глади, као последице рата и окупације, за особље библиотеке вршиле ванредне набавке хране, пре свега меса које већина Београђана у то време једва да је могла да приушти.⁴⁰ Тако је 15. марта 1917. године „за особље Народне библиотеке“ набављено тридесет килограма кобасица.⁴¹ А 30. априла 1918. године сви запослени добили су уочи ускршњих празника ванредно следовање меса.⁴²

Треба, најзад, рећи да је још током трајања рата од стране српске Владе у избеглиштву и јавних личности, којима су биле познате размере пљачке српских културних добара, поведена акција за обнову фонда Народне библиотеке. Тако се у листовима који су излазили у Солуну већ 1917. године појавио проглас у коме се вели да је „једна од најдражих нам културних установа, велика Народна Библиотека у Београду, уништена овим ратом.“ Стога се тражило да „сва уредништва, штампарије и појединци по два примерка сваког штампаног издања пошаљу у Народну Библиотеку“.⁴³ Ово је, у ствари, био почетак акције за обнову наших културних установа и повратак опљачкане баштине⁴⁴, што је, међутим, само делимично успело.⁴⁵

Народни музеј и Народна библиотека у Београду поделили су судбину многих сличних установа у Европи у Првом светском рату. Делимично оштећене током ратних дејстава, биле су ове установе изложене окупацијској управи која је за циљ првенствено имала систематску пљачку музејских артефаката, те књига и рукописа. Потпуно зависни од окупатора, са апсолутном аустроугарском управом у њима, Народни музеј и Народна библиотека били су изузети од правила која је прописивала Хашка конвенција из 1907. године. Аустроугарска акција негирања, па чак и затирања српске културе – која се пре свега испољавала забраном ћирилице, као и забраном штампања и издавања књига, протегла се и у прошлост. Однос окупатора према културним установама, наиме, био је еклатантан одраз његовог односа према српском народу и његовој културној традицији.

⁴⁰ „Никад нисте могли знати унапред хоћете ли имати меса за ручак, јер се није знало који ће месар клати, који ће уопште меса имати... Одређена су четири дана у која се могло добити месо, па је сведено на два дана у недељи, а последње године спала је порција на три стотине грама недељно за једну особу – ако га добије.“ – Лазаревић, Нав. дело, 13.

⁴¹ ДАС, ВГГ, XVIII–44.

⁴² ДАС, ВГГ, XVIII–62.

⁴³ „За Народну Библиотеку“, *Правда* XIII, 287 (20. новембар/3. децембар 1917): 2; „Народна библиотека“, *Народ* I, 114 (20. новембар/3. децембар 1917): 1.

⁴⁴ О напорима да се врати отуђена културна баштина видети: Бојан Ђорђевић, „Потрага за опљачканим културним благом у Првом светском рату“, у *Први свешки рай у култури и библиографији*, књ. 2 (Београд: Филолошки факултет, 2014), 149–158.

⁴⁵ Већ у првом извештају о стању Народне библиотеке, упућеном 28. децембра 1918. године министру просвете Љубомиру Давидовићу (1863–1940), Јован Томић (1869–1932) је резигнирано закључио: „Има пуно разлога за веровање да се сви предмети Народне библиотеке не могу повратити.“ Према: Гаврило Ковијанић, *Архивска трага о Народној библиотеци у Београду 1821–1944*, књ. 2, (Београд: Народна библиотека Србије, 1991), 758.

Литература и извори:

1. „29. maj (11. jun) 1868. i 1903. godine“. *Beogradske novine* II, 118 (1916): 1.
2. Архив Југославије (АЈ), Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије (66).
3. Архив САНУ, Историјска збирка.
4. Bayles, Verna E. “Books Under Fire: effect of the war on european libraries“. *The Princeton University Library Chronicle* II, 3 (1941): 81–90.
5. Државни архив Србије (ДАС), Фонд Војног генералног гувернмана (ВГГ).
6. Дурковић Јакшић, Љубомир. „Грађа о судбини српског културног и националног блага у Првом светском рату“. *Археографски њилози* 12 (1990): 299–323.
7. Георгиев, Елизабета. „Стилијан Чилингиров и његов допринос очувању српских библиотека које су Бугари запленили у Првом светском рату“. *Чишљалишће* 30 (2017): 41–54.
8. Ђорђевић, Бојан. „Потрага за опљачканим културним благом у Првом светском рату“. У *Први светски рат у култури и библиографији*, књ. 2, 149–158. Београд: Филолошки факултет, 2014.
9. Ђорђевић, Бојан. „Чија се рука машила непријатељске браве: о 'издаји' интелектуалаца у Првом светском рату“. *ЛИК IV/5* (2018): 55–81.
10. Đorđević, Bojan. *Arhivi govore: prilozi proučavanju srpsko-hrvatskih kulturnih veza u XX veku*. Београд: Institut za književnost i umetnost, 2020.
11. Engl, Ludvig. „Zbirka oružja Srpskog narodnog muzeja“. *Beogradske novine* II, 157 (1916): 1.
12. Engl, Ludvig. „Relikvije kneza Mihajla Obrenovića u Srpskom narodnom muzeju“. *Beogradske novine* II, 158 (1916): 1.
13. Engl, Ludvig. „Srpski narodni muzej“. *Beogradske novine* II, 120 (1916): 1.
14. „За Народну Библиотеку“. *Правда* XIII, 87 (1917): 2.
15. Ковијанић, Гаврило. *Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821–1944*. Књ. 2. Београд: Народна библиотека Србије, 1991.
16. „Kulturne ustanove u Srbiji“. *Beogradske novine* II, 67 (1916): 2.
17. Лазаревић, Лука. *Белешке из окупираној Београду (1915–1918)*. Прир. З. Крстановић. Београд: Јасен, 2010.
18. *Мир* XI, 29 (1916): 5.
19. „Народна библиотека“. *Народ*, I, 114 (1917): 1.
20. Николајевић, Божидар С. *Пог Немцима*. Београд: /б. и./, 1923.
21. „Рад у Народној Библиотеци“. *Полиџика* XVII, 5141 (1922): 1.
22. Smith, Harlan I. “The Work of Museums in War Time“. *The Scientific Monthly* VI, 4 (1918): 362–378.
23. Станковић, Борисав. *Пог окупирацијом*. Београд: Одбор за издавање дела Боре Станковића, 1929.
24. „Тражимо“. *Beogradske novine* III, 223 (1917): 3.

THE FATE OF CULTURAL INSTITUTIONS UNDER OCCUPATION (THE EXAMPLE OF THE NATIONAL MUSEUM AND THE NATIONAL LIBRARY IN THE FIRST WORLD WAR)

Summary

Occupation is certainly a special phenomenon in war. Habits and customs change, and it affects all aspects of human life. And what is true for people is also true for the fate of cultural institutions. All this characterises Serbia during the occupation in the First World War. Cultural institutions in occupied Serbia were completely managed by the Austro-Hungarians. The National Museum was not open to the public, so an inventory and revision of the collections were carried out. They were made with the aim of systematic looting of artefacts and taking them to Vienna. Even the National Library was not open to the public during the occupation. The main job was arranging the books furnished from Kruševac and Kosovska Mitrovica. The National Library was also a centre for collecting books and magazines that the occupier confiscated from Serbian publishers and bookstores. The occupiers looted here as well, so seventeen boxes with books were taken from the National Library. In this way, the National Museum and the National Library were seriously devastated, so one of the main tasks after the war was the return of looted cultural treasures.

Keywords: World War One, Belgrade, Occupation, Cultural institutions, The National Museum, The National Library, Artefacts, Books